

Revista de Ciencias Sociales

Interculturalidad, becas y acceso a la educación superior universitaria en la región Andina*

Gutiérrez-Gómez, Edgar**
González-Ríos, Rosa Cecilia***
Arones-Cisneros, Ángel Alcides****
Aguilar-Ozejo, Antony*****

Resumen

El estudio tiene como objetivo identificar las limitaciones asociadas a los beneficios de las becas universitarias ofrecidas por el Estado peruano a jóvenes de Ayacucho, una región andina donde se hablan lenguas originarias como el quechua y el asháninka. A partir de una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, empleando la metodología hermenéutica y el análisis del discurso en la provincia de Huanta, Ayacucho-Perú, realizando observaciones participativas y entrevistas en profundidad, no estructuradas, con los 112 actores principales vinculados a las becas otorgadas por el Estado peruano, incluyendo a las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento del financiamiento, así como a los padres de familia, se identifican las barreras que enfrentan estos jóvenes para acceder a la educación superior. Entre los principales resultados se encuentran las carencias económicas y las barreras lingüísticas, que dificultan sus procesos de inserción y adaptación intercultural. Se concluye que estas becas desempeñan un papel clave para facilitar el acceso a la Universidad, fomentar el ascenso social y cultural de estudiantes en situación de pobreza, y potenciar su talento académico. Este tipo de apoyo resulta especialmente crítico en zonas históricamente afectadas por la violencia y el narcotráfico, al contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Palabras clave: Beca de estudios; intercambio cultural; Universidad; cultura; interculturalidad.

* Resultado del Proyecto financiado con Resolución de Dirección Ejecutiva No. 055-2024-PROCIENCIA-DE, "Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales" PROCIENCIA-CONCYTEC.

** Doctor en Ciencias de la Educación. Doctor en Filosofía. Magíster en Docencia Universitaria. Magíster en Filosofía con mención en Ética y Política. Docente Principal en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Huanta, Ayacucho, Perú. E-mail: egutierrez@unah.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9485-1284>

*** Doctoranda de Ciencias del Desarrollo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Magíster en Planificación y Gestión Turística. Docente Ordinario en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Huanta, Ayacucho, Perú. E-mail: rgonzalez@unah.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4950-8951>

**** Doctor en Geografía. Magíster en Geografía. Magíster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible. Docente Invitado en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Huanta, Ayacucho, Perú. E-mail: a.aronescisneros@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5064-7027>

***** Bachiller en Ingeniería de Sistema. Docente Invitado en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Huanta, Ayacucho, Perú. E-mail: aaguilar@unah.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0086-4728>

Interculturality, scholarships, and access to higher university education in the Andean region

Abstract

This study aims to identify the limitations associated with the benefits of university scholarships offered by the Peruvian government to young people in Ayacucho, an Andean region where indigenous languages such as Quechua and Asháninka are spoken. Based on qualitative research with an ethnographic approach, employing hermeneutic methodology and discourse analysis in the province of Huanta, Ayacucho, Peru. Participant observations and in-depth, unstructured interviews were conducted with 112 key stakeholders linked to scholarships granted by the Peruvian government, including the authorities in charge of overseeing funding compliance, as well as parents. The study identifies the barriers these young people face in accessing higher education. Among the main findings are economic hardship and language barriers, which hinder their integration and intercultural adaptation processes. It is concluded that these scholarships play a key role in facilitating access to university, promoting the social and cultural advancement of students living in poverty, and enhancing their academic talent. This type of support is especially critical in areas historically affected by violence and drug trafficking, as it contributes to the comprehensive and sustainable development of the region.

Keywords: Scholarship; cultural exchange; University; culture; interculturalism.

Introducción

Ayacucho, una región andina del Perú, ha lidiado históricamente con problemas de pobreza y extrema pobreza que los diversos gobiernos no han logrado resolver. Según Li (2009), el análisis de la situación no ha considerado adecuadamente a los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, los jóvenes con solo educación primaria, los analfabetos y los adultos mayores. Además, a este abandono de la población vulnerable se suma el impacto devastador del movimiento armado de Sendero Luminoso, que afectó gravemente a la región andina.

Asimismo, Li (2009) en su investigación señala que, desde hace dos años, el Plan VRAE se ha enfocado en mejorar la nutrición, la salud, la educación y el saneamiento en la región, así como en rehabilitar y expandir la infraestructura vial y de servicios. El objetivo del Plan VRAE es fortalecer la presencia estatal para fomentar la paz y el desarrollo, corrigiendo la errónea atribución de la

violencia reciente a Sendero Luminoso.

La región andina, foco de esta investigación, incluye la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde persisten remanentes de Sendero Luminoso y actividades relacionadas con el narcotráfico. El Plan VRAE, fundamentado por Li (2009), no ha producido resultados positivos, como lo evidencia el informe de Cueto (2021). El domingo, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), ubicado en el centro de Perú, fue el lugar donde ocurrió una masacre que dejó 16 personas muertas y ha causado gran conmoción en el país sudamericano. Estos fenómenos sociales son recurrentes en esta región del Perú. Además, los jóvenes en edad universitaria son frecuentemente atraídos por el narcotráfico, que explota su situación de pobreza y la falta de oportunidades para acceder a la educación superior.

El contexto social en el Perú, tanto a nivel nacional como en la región andina, requiere una solución urgente para la crisis educativa,

cultural y social. El PRONABEC, creado en 2012 bajo la Ley No. 29837, es un programa del Ministerio de Educación que ofrece becas y créditos educativos a estudiantes de bajos recursos y alto rendimiento académico, facilitando su acceso a la educación superior (Y. Rodríguez, 2020). Desde su inicio, ha proporcionado oportunidades educativas, especialmente en Ayacucho. Según Ruiz (2018), la diversidad del Perú demanda iniciativas de desarrollo comunitario que incluyan apoyo, asesoramiento y capacitación para el crecimiento personal y colectivo.

Otro aspecto para investigar es la frecuencia con la que los becados no terminan su formación profesional debido a factores externos fuera de su control. Según el reporte de Tovar y Huamán (2020), desde la creación de PRONABEC en 2012, más de 17.000 jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza abandonaron sus estudios al cesar la subvención estatal. La mayor deserción se produjo en la categoría de comunidades indígenas amazónicas dentro del programa Beca 18.

Sin embargo, un informe de la Red Investigativa Regional (2021) sugiere que la implementación de un nuevo reglamento y un modelo de apoyo específico para becarios indígenas ha sido efectiva en reducir la deserción. El año pasado, solo 42 estudiantes de la modalidad CNA (Comunidad Nativa Amazónica) abandonaron sus estudios, lo que representa una disminución del 42,5% en comparación con 2019. Los análisis generales de esta introducción abarcan el *corpus* de la investigación sobre el proceso de interculturalidad en relación con las becas del Estado.

El presente trabajo se centra en el proceso de interculturalidad entre los jóvenes universitarios, analizando las diversas modalidades y criterios de selección de becas de estudio. La interacción con la interculturalidad permite que la filosofía latinoamericana supere su dependencia del eurocentrismo, el cual se identifica como un obstáculo que limita su contextualización y diversidad filosófica, tal como señala Fernet-Betancourt (2007). Según

Schmelkes (2004), la educación intercultural trasciende la multiculturalidad al centrarse en relaciones fundamentadas en el respeto y la igualdad, lo que resulta esencial para la convivencia en sociedades democráticas y culturalmente diversas.

Este trabajo busca que el proceso de selección de becas sea lo más equitativo posible, evitando la generación de resentimiento social, estrés psicológico y la presión de cumplir con los estándares académicos necesarios para mantener la beca. Es fundamental examinar las exigencias que tanto docentes como estudiantes imponen a los beneficiarios, especialmente cuando se perciben como individuos que no merecen la beca. Algunos estudiantes han manifestado que se les otorgan calificaciones altas para conservar su estatus de becados, lo que les permite aprovechar las ventajas que brinda su condición en el contexto de la interculturalidad que se investiga en este estudio.

1. Metodología

Se trata de una investigación cualitativa de enfoque etnográfico que emplea la metodología hermenéutica y el análisis del discurso. En este contexto, las expresiones no verbales —como los silencios, el tono de voz, las pausas y la repetición— son elementos clave que revelan el estado emocional del comunicador y facilitan una interpretación más precisa de su mensaje, tal como lo señala Martínez (2002). Los investigadores, con varios años de experiencia en la Universidad, poseen un profundo conocimiento sobre el tratamiento de las becas universitarias y sus beneficios para los estudiantes que completan satisfactoriamente su formación profesional.

El equipo de investigación, cuyo idioma nativo es el *quechua*, está familiarizado con el territorio habitado por los *ashánincas*, quienes se enfrentan a un proceso acelerado de extinción de su idioma debido a la falta de hablantes. Este proyecto es financiado por PROCENCIA, un fondo concursable del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), que forma parte del Ministerio de Educación en Perú.

La investigación se lleva a cabo en la región de Ayacucho, predominantemente quechuhablante. Basándose en una metodología etnográfica, se realizaron observaciones participativas y entrevistas en profundidad, no estructuradas, con los actores principales vinculados a las becas otorgadas por el Estado peruano. Este estudio no se centró en una sola beca universitaria, sino que analizó de manera integral el proceso de interculturalidad educativa.

Una vez recopilada la información relevante a través de la observación, entrevistas y convivencia con los actores de las becas universitarias que a la fecha son 112, se incluyó a las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento del financiamiento de estas becas, así como a los padres de familia de las comunidades a las que pertenecen los estudiantes beneficiarios de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Se realizó la sistematización de la información en relación con el objetivo del proyecto, que busca identificar las implicancias positivas de las becas en el proceso de interculturalidad de los estudiantes universitarios.

Apoyándose en la abundante literatura existente sobre interculturalidad y los beneficios de las becas, se elabora este artículo científico que abarca el tema de las becas universitarias en la región andina del Perú. Según Gutiérrez-Gómez, Huanca-Arohuanca et al. (2024), el *quechua*, el idioma del pueblo Inca, sigue siendo la lengua más hablada en los Andes sudamericanos.

2. Resultados y discusión

2.1. Barreras lingüísticas en los idiomas *quechua* y *asháninca*

Uno de los factores que limita la adaptación social de los becarios en las universidades nacionales es el uso del idioma nativo como lengua materna. En el ámbito

de la investigación, hay comunidades que hablan *quechua* y *asháninca*. Según reportes de investigación (Red Investigativa Regional, 2021), se han identificado limitaciones en el proceso de titulación. El exviceministro de Interculturalidad sugiere que, para superar la exigencia del inglés, se debe ofrecer tiempo y financiamientos exclusivos para el aprendizaje de este idioma. Propone extender el período educativo para los estudiantes indígenas que lo necesiten, con el apoyo estatal correspondiente. Es fundamental considerar el proceso intercultural en el lenguaje socialmente aceptado, como señala Dussel (2016).

El diálogo intercultural entre pensadores críticos de la periferia y de las fronteras promueve un enriquecimiento mutuo y facilita la creación de redes orientadas a abordar problemáticas específicas. Así, este proceso de autoafirmación se convierte en una herramienta de liberación. En este contexto, los medios de comunicación y los docentes que imparten cursos sobre la realidad peruana juegan un papel fundamental. Según Gutiérrez-Gómez y Munaris-Parco (2023), a nivel nacional, los municipios disponen de recursos y oficinas específicas destinadas a promover la cultura popular, con el objetivo de identificar y fortalecer las tradiciones indígenas de las comunidades. En cuanto a las becas ofrecidas por el Estado peruano, existen diversas modalidades que, en ocasiones, no logran concluir en la adecuada formación de los estudiantes.

Las universidades en todo el país cuentan con autonomía en la elaboración de sus reglamentos internos de graduación y titulación. En el contexto de esta investigación, se examina la exigencia de dominar el español como segunda lengua para facilitar el proceso de interculturalidad, tal como señala Dussel (2016). Los estudiantes provenientes de la región altoandina y la selva de Ayacucho enfrentan dificultades para aprender el español como segunda lengua, según revelan las entrevistas realizadas.

No obstante, ingresar a la Universidad conlleva ciertas ventajas. De acuerdo con

Ruiz (2018), comprender la importancia de compartir conocimientos y permitir la participación de la sociedad puede fomentar el progreso y la transformación en diversos ámbitos, como la educación, la cultura, el trabajo y la economía, contribuyendo así al desarrollo integral de la sociedad.

Los estudiantes provenientes de las zonas alejadas de la ciudad de Huanta y de la selva ayacuchana enfrentan serias interferencias lingüísticas en la adquisición del español como segunda lengua. Estas dificultades son aprovechadas por los hablantes nativos del español, quienes, a menudo, se burlan de ellos y les atribuyen apodos peyorativos, como señala la investigación de P. Rodríguez (2020).

Estos apodos pueden tener connotaciones racistas o xenófobas, aludiendo a aspectos como el color de piel, la herencia genética, la religión o la cultura, y ejemplos de ello son los términos “*coca aku*”, “*yana siki*” y “*qala simi*”, entre otros. La participación de estos estudiantes en las clases se ve afectada por estas limitaciones, lo que complica su proceso de inserción intercultural y social. No obstante, los becarios logran superar estas barreras de discriminación racial, social y lingüística, y avanzan gradualmente en su adaptación y aprendizaje.

El proceso intercultural incluye diversos componentes que facilitan la inserción social de los becarios. Según Von Gleich (2016), la valoración del *quechua* refleja una fuerte identificación regional, siendo el ayacuchano el más destacado. La mayoría de los becarios no teme a efectos negativos sobre el castellano y aprecian la fusión de ambos idiomas, conocida como *chaqru*, influenciada por la música moderna. Esto sugiere un avance en la superación de la discriminación lingüística y una sólida autoconfianza. La autovaloración y la confianza son fundamentales para moldear la personalidad de un becario. Además, la investigación de Rivera et al. (2019) muestra que la comprensión lectora se clasifica como “regular” o “buena”, con pocos niveles “deficientes” o “muy buenos”.

En el nivel crítico, pocos estudiantes logran la calificación “muy buena”, lo que

indica dificultades en esta competencia. Es comprensible que los estudiantes becarios enfrenten desafíos en la comprensión lectora, puesto que este proceso requiere no solo habilidades lingüísticas, sino también un contexto cultural y educativo adecuado (Duche et al., 2022; Calderón et al., 2022).

Las barreras lingüísticas y la falta de recursos pueden dificultar su desarrollo en esta área. Por lo tanto, es esencial cultivar este conocimiento de manera reflexiva y planificada, para que la interculturalidad se convierta en una característica activa de las culturas, tal como lo definen Gutiérrez y Márquez (2004). Este enfoque no solo contribuye a la autonomía y empleabilidad de los beneficiarios, sino que también aborda aspectos cruciales como la seguridad económica, el rendimiento y el estrés, como resumen Quispe et al. (2024) en su investigación.

Los estudiantes que tienen el *quechua* como lengua nativa carecen de conocimiento del *asháninca*, y los hablantes de este último idioma son escasos en la Universidad donde se realiza la investigación. Según Falcón y Mamani (2017), este fenómeno se evidencia cuando los bilingües asháninca-castellano expresan una conexión emocional con su lengua originaria, pero, en la práctica, prefieren utilizar el castellano, desplazando sistemáticamente el uso de su lengua nativa en diversos contextos comunicativos.

El término peyorativo “*campas*”, comúnmente atribuido a los habitantes del VRAEM, pierde su carga despectiva cuando se da una socialización adecuada. Fernández (1986), señala que el conocimiento que tienen los *ashánincas* sobre su entorno no es meramente anecdótico, sino un saber cultural vital para su supervivencia. Cada elemento de la naturaleza posee una explicación mítica; las transgresiones sociales históricas han llevado a transformaciones, manteniendo normas que aún impactan su vida cotidiana.

El idioma representa un factor limitante en el proceso de interculturalidad. Muchos estudiantes becarios tienen como lengua materna el *quechua*, lo que constituye un elemento clave en su proceso de socialización.

Esta realidad plantea serias dificultades a la hora de comprender y acompañar adecuadamente su proceso de adaptación. La presencia de una lengua nativa diferente al español hace que la adaptación a los entornos educativos urbanos sea más lenta, y en muchos casos, esta dificultad es aprovechada para limitar su aprendizaje y restringir su participación activa en el entorno académico y social. De este modo, se obstaculiza su integración a los estándares oficiales de la cultura nacional, perpetuando las barreras que la interculturalidad busca precisamente superar.

2.2. Impulsando la interculturalidad con becas universitarias

Los trabajadores de la Universidad pública son reuentes a proporcionar información a los investigadores sobre el caso de becas universitarias, lo que limita el proceso intercultural. Antes de abordar la interculturalidad, es fundamental definir el concepto de cultura, que sigue siendo complejo a pesar de los esfuerzos de la antropología (Aronés, 2018).

Según Diez (2004), mejorar el diálogo y los canales educativos podría ayudar a resolver conflictos interculturales, aunque esta tendencia tiende a enfocarse más en controlar el conflicto social que en promover sociedades más igualitarias. Por otra parte, la interculturalidad se ha convertido en un símbolo de lucha para los pueblos afectados por la colonización. Las investigaciones sobre el proceso de interculturalidad a nivel mundial son amplias, pero esta investigación se centra en el impacto de las becas en la inserción social sin discriminación.

Las limitaciones en la interculturalidad, impulsadas por las becas universitarias, presentan obstáculos. Según Espinosa (2017), la creación de nuevos programas y universidades en la Amazonía peruana no ha generado resultados positivos en la educación superior intercultural. Hasta 2017, solo una universidad intercultural estaba operativa, y

no logra cumplir sus objetivos, limitando su enfoque al alumnado indígena y al programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), sin asegurar su efectiva implementación por parte de los docentes.

Góngora (2023), define este proceso intercultural desde la perspectiva de la selva, subrayando que tanto la interculturalidad como el enfoque de género buscan generar cambios y oportunidades para todos. Es esencial coordinar esfuerzos a nivel local y nacional para construir un futuro equitativo. Se deben implementar políticas públicas integrales que reconozcan la diversidad cultural y fomenten el debate entre actores, especialmente en iniciativas como el Programa de Becas Nacional del Perú.

Los becarios presentan expectativas interesantes sobre su futuro profesional y su desarrollo social, tal como se evidencia en las diversas entrevistas y en las interacciones en aulas y ambientes universitarios. Sin embargo, el seguimiento y la información disponible para esta población son limitados, especialmente en las provincias (Guerrero et al., 2019). En Junín, los gestores de Beca 18 disfrutaban de estabilidad laboral; mientras que, en Lima, se observa una alta rotación y cambios frecuentes en el personal. Aunque PRONABEC justifica esta situación como una medida para prevenir la corrupción, esto afecta la orientación y comunicación, dificultando que los gestores conozcan adecuadamente a los becarios.

Duche et al. (2020); y, Quispe et al. (2024), destacan que la transición de la educación básica a la Universidad conlleva cambios económicos, familiares y sociales que generan estrés académico. La investigación sugiere que el Programa de Becas (PBP) está moderadamente asociado con niveles de estrés, se indica que los estudiantes beneficiarios perciben la adaptación a estos cambios como una amenaza para su bienestar físico y psicológico.

El seguimiento de los becarios en su reinserción laboral es fundamental, puesto que muchos entrevistados consideran regresar a sus lugares de origen una vez concluida su formación profesional. Las dificultades que

enfrentan los becarios son comunes, como lo indican las investigaciones de Rivera (2013); y, Salazar (2022). Se establecen ejes fundamentales que reflejan la importancia de esta experiencia, los cuales pueden ser discutidos y redefinidos durante el proceso de sistematización.

En el contexto de las becas integrales, los pilares del proceso son la inclusión y la tutoría en la educación universitaria. Los hallazgos muestran que los beneficiarios de la modalidad Especial tienen un 4,6% más de probabilidad de perder su beca en comparación con aquellos de la modalidad Regular. En contraste, el riesgo disminuye en un 24,9% para los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe. Este dato es fundamental, se considera que las modalidades con menos beneficiarios enfrentan mayores riesgos, lo que requiere una atención especial por parte del Programa.

Otro factor importante son los cursos establecidos en los primeros niveles de estudio, conocidos como cursos generales, que introducen a estudiantes provenientes de zonas rurales remotas y de la selva ayacuchana. Esta interrelación es parte del inicio del proceso intercultural y se ve favorecida por las tutorías universitarias, que trabajan con grupos de jóvenes de manera aleatoria. El fenómeno social positivo de la “transversalización de la interculturalidad” implica reconocer diferencias fundamentales para el proyecto social y gubernamental. Sin embargo, estas diferencias a menudo se simplifican y naturalizan, ignorando el conflicto, la memoria colectiva y la herencia cultural que siguen siendo vitales, como sostiene el investigador Walsh (2014).

Los estudiantes de las zonas rurales más alejadas suelen presentar una personalidad introvertida, lo que requiere apoyo social para su adaptación. En este sentido, Rojas (2023) señala que las limitaciones en el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han disminuido la interacción en clase, dificultando la traducción de la interculturalidad. Negar el papel de las luchas indígenas y afrodescendientes en el ámbito de la interculturalidad es ignorar que su liberación

es esencial para eliminar las asimetrías y lograr la emancipación de todos los pueblos, tal como señala Acosta (2019).

Muchos estudiantes han mostrado desinterés y miedo a participar, citando problemas de conexión y un enfoque docente que monopoliza la clase. Adicionalmente, la investigación de Gasché (2010) resalta que la literatura reciente sobre educación intercultural bilingüe presenta propuestas alentadoras para las comunidades indígenas, aunque también plantea interrogantes sobre la implementación real de estas ideas en las aulas.

El proceso de interculturalidad, entendido como la convivencia entre diversas culturas e idiomas en un mismo espacio, representa un desafío complejo. En las zonas urbanas, donde predomina el uso del español como idioma oficial, es común que persistan actitudes discriminatorias hacia quienes provienen de contextos distintos, especialmente por su lengua materna y lugar de origen.

Muchos de los beneficiarios de becas provienen de regiones alejadas de los Andes peruanos, ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En estas comunidades, el proceso de socialización se ve limitado por la dispersión geográfica: Las viviendas están ubicadas en estancias separadas por grandes distancias, lo que dificulta una interacción continua entre las familias. Cuando estos jóvenes acceden a las becas y se trasladan a entornos urbanos, se enfrentan a múltiples barreras, siendo la cultura y el idioma las más inmediatas. Así, el proceso de interculturalidad se convierte en un reto aún mayor, donde la inclusión y el respeto por la diversidad deben ser promovidos activamente para garantizar su verdadero desarrollo.

2.3. Contexto social, cultural y psicológico del becario

La sociedad peruana, al igual que en otros países, presenta una notable característica centralista: El poder político, económico, social y cultural se concentra en la capital,

Lima. Durante su apogeo, un audaz personaje, Abraham Valdelomar (1888-1929), celebre por su obra “El Conde de Lemos”, afirmaba: “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, y este último, el *Palais Concert*”. A pesar de no ser limeño y provenir de una tranquila provincia sureña, su perspectiva resalta la realidad del centralismo (Ludeña, 2002). Este fenómeno cultural demanda una adaptación en el contexto de la interculturalidad, donde se respeta poco la cultura ancestral de los pueblos originarios. La educación superior debe integrar la diversidad cultural y lingüística en su currículo.

Sin embargo, los materiales educativos suelen enfatizar la multiculturalidad como una categoría descriptiva, sin reconocer las diversas formas de aprendizaje que existen, como señala Diez (2004). Este enfoque en el ámbito universitario continúa siendo un aspecto pendiente en el proceso de interculturalidad.

Las becas universitarias permiten a jóvenes de escasos recursos y talento académico acceder a la educación superior. Según Gutiérrez-Gómez, Moscoso-Paucarchuco et al. (2024), estas becas ayudan a superar las barreras culturales de la comunidad *quechua* en el Perú, que enfrenta un aislamiento racial y una discriminación constante. La interculturalidad en las escuelas es crucial para crear una cultura de diversidad que fomente la inclusión y la participación de toda la comunidad educativa (Rodríguez-Izquierdo, 2016; Granja, 2021; Reyes et al., 2021; Delgado et al., 2022). No debe limitarse al ámbito académico, porque la escuela es un espacio ideal para su desarrollo (Pedrero-García et al., 2017).

Las limitaciones impuestas por el centralismo limeño de PRONABEC dificultan la recopilación de datos específicos sobre los becarios y su procedencia para las entrevistas estructuradas en sus lugares de origen, lo que restringe la investigación. Para conocer a los becarios, es necesario atravesar un proceso engorroso de documentación, lo cual contradice los principios de la institución. PRONABEC tiene como objetivo brindar

becas y créditos educativos a peruanos de bajos recursos, garantizando su acceso a una educación superior de calidad y apoyo integral, tal como se establece en su página *web* oficial (Ministerio de Educación de Perú, 2024).

Los investigadores identifican a los becarios a través de diversas fuentes, como tutorías y cursos, así como a través de compañeros y sus familias, lo que incluye la identificación de sus lugares de origen. Según Menéndez (2021), las modalidades con mayores dificultades de adaptación son Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Comunidades Nativas. Sin embargo, la Facultad de Educación ofrece un acompañamiento exhaustivo a los estudiantes de EIB, lo que ha permitido lograr una tasa de deserción mínima entre ellos. Además, la protección de la información se fundamenta en la necesidad de que los estudiantes no sean identificables por sus compañeros, para evitar el estigma social asociado a ser becario.

El portal *web* del Ministerio de Educación de Perú y del Programa Nacional de Becas (PRONABEC), ofrece diversas becas destinadas a la población peruana. Este programa se enfoca en proporcionar becas y créditos educativos a personas de bajos recursos, asegurando su acceso a una educación superior de calidad y un apoyo integral, tal como se detalla en su página oficial (Ministerio de Educación de Perú, 2024).

Dado el contexto cultural diverso del Perú, es esencial prestar atención especial a las comunidades alejadas del centralismo. Un informe revela que los beneficiarios consideran las actividades de acompañamiento fundamentales para su rendimiento académico; mientras que los ejecutores sugieren enfocar la comunicación en la importancia de las becas para promover la inclusión universitaria (Salinas et al., 2017). Sin embargo, el desconocimiento de la existencia de estas becas entre muchos pobladores limita su potencial académico. Esto se convierte en una desventaja para quienes ingresan a la Universidad, donde compiten con otros estudiantes que, a menudo, cuentan con mejores recursos.

Por otra parte, el choque de culturas

que experimentan los estudiantes beneficiarios de becas universitarias es un reflejo de la lucha constante por la interculturalidad en un mundo globalizado. El desconocimiento de las tradiciones culturales ancestrales va quedando atrás. A través de un programa de becas que incluye transporte, alojamiento, alimentación, materiales educativos y tutorías, se ofrece a mujeres y hombres indígenas la oportunidad de acceder a la educación universitaria y graduarse en diversas carreras de pregrado y posgrado (Mato, 2008).

Los estudiantes y padres de familia entrevistados expresan su agradecimiento por el apoyo gubernamental en la educación de sus hijos. Esta oportunidad les permite transformar su percepción de la realidad, aspirando a ascender a estratos sociales superiores y a viajar al extranjero como becados. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios no desea regresar a su lugar de origen, lo que genera un choque cultural al enfrentarse a un nuevo contexto. Además, se observa una falta de cursos que promuevan la identidad local y reivindiquen su tradición cultural.

La separación del contexto familiar y de la comunidad en la que se vive tiene importantes implicancias psicológicas. Este fenómeno se intensifica en la vida urbana, incluso en ciudades pequeñas, donde sus habitantes enfrentan consecuencias emocionales significativas. Muchos de ellos viven en alquiler, lo que acentúa la sensación de soledad y dificulta la adaptación a un nuevo estilo de vida en el entorno social. Es fundamental considerar la investigación de Góngora (2023), que destaca la necesidad de evaluar los criterios de igualdad de género en las políticas de becas. Las diversas condiciones de vida de los estudiantes requieren una atención especial por parte del Estado, porque la alta demanda y la limitada oferta de becas afectan principalmente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Además, es relevante la investigación de Guerrero et al. (2019), que señala que, a lo largo de las convocatorias, se han realizado cambios en los requisitos para acceder a las becas. Desde 2015, los egresados de escuelas privadas

pueden postularse, y para la beca especial VRAEM, ya no es obligatorio presentar la constancia del Sisfoh. A partir de 2016, se incluyó un examen único nacional que evalúa el rendimiento en Matemáticas y Comunicación, complementando así los procesos de admisión descentralizados de las instituciones asociadas a Beca 18. En ese sentido, Espinosa (2017) destaca que el programa Beca 18 incluye distintos tipos de becas, algunas dirigidas a la juventud amazónica, como las modalidades para Comunidades Nativas y Educación Intercultural Bilingüe.

El acceso a las becas universitarias y su adecuada difusión permiten que tanto los estudiantes en edad universitaria como sus padres estén debidamente informados. De lo contrario, se pone en entredicho la efectividad del programa, lo que da lugar a percepciones subjetivas sobre su relevancia y su impacto en la población vulnerable, precisamente aquella a la que el programa está destinado según sus principios fundacionales. Tanto estudiantes como padres suelen experimentar temor al momento de postular, debido a la falta de información clara. Esto se agrava por el riesgo de ser penalizados y tener que devolver íntegramente lo recibido si no se cumplen los objetivos del programa.

Conclusiones

El tema de la interculturalidad es ampliamente abordado en la literatura universal, especialmente en los países latinoamericanos y en la región andina del Perú, donde hay una notable sensibilidad hacia la discriminación racial y cultural. Los beneficiarios de estas iniciativas incluyen a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, como huérfanos, víctimas de violencia, poblaciones indígenas, exmilitares y aquellos interesados en la Educación Intercultural Bilingüe. El objetivo es promover las lenguas originarias y apoyar a las comunidades en riesgo. Sin embargo, los hallazgos de este análisis contrastan con las metas establecidas por el Estado peruano, que busca beneficiar a

la población vulnerable y fomentar un proceso de interculturalidad de manera positiva con ciertas limitaciones para los más necesitados.

El proceso de interculturalidad enfrenta importantes limitaciones y desafíos debido al centralismo limeño. Sin embargo, el acceso a estas becas varía según los programas específicos que ofrezca cada universidad. Para los campesinos, padres de familia, autoridades universitarias y estudiantes, las becas representan una valiosa oportunidad en el proceso intercultural. Existe un sector de la población estudiantil y social que cuestiona la legalidad de su funcionamiento, acusando la existencia de beneficios ilegales para allegados de quienes ya están en el sistema becario. Además, critican la escasa difusión de los beneficios de estas becas y las fechas de convocatoria, que generalmente se comunican a través de plataformas virtuales poco accesibles y de forma hermética.

Las limitaciones de esta investigación se deben a la escasa información disponible en la base de datos de los beneficiarios, gestionada por los coordinadores de becas y supervisores de la Universidad Nacional de Huanta en Ayacucho-Perú. Aunque existe una amplia literatura sobre interculturalidad, esta no proporciona datos suficientes y precisos. La atención se ha centrado, en particular, en las becas universitarias otorgadas por el Estado peruano a los pobladores andinos de habla *quechua* y *asháninka*, residentes en la selva ayacuchana. Es importante destacar que las becas en el Perú promueven el bienestar a través de actividades que desarrollan habilidades y fomentan decisiones adecuadas para la educación superior. El diálogo, como herramienta fundamental, permite conectar con otros, compartir experiencias y transformar la interculturalidad en un espacio de encuentro.

Queda pendiente la realización de investigaciones que analicen los diferentes tipos de becas universitarias, en especial realizar seguimiento a los egresados: Si actualmente se desempeñan como profesionales en sus lugares de origen o si, por el contrario, han migrado a otras ciudades. Esta situación plantea un cuestionamiento

importante, puesto que muchos estudiantes becados fueron formados con la expectativa de que, al culminar sus estudios, retribuyeran a sus comunidades de origen, algo que tanto los pobladores como las autoridades locales esperaban con expectativa.

Por ello, se hace necesaria la promoción de nuevas investigaciones que analicen, de manera diferenciada, cada tipo de beca y sus implicancias en los cambios sociales, culturales y económicos de las comunidades andinas donde originalmente se implementaron estos programas.

Referencias bibliográficas

- Acosta, Y. (2019). Interculturalidad y transición a la Transmodernidad. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(E-1), 28-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3108461>
- Aronés, M. (2018). Cultura, proyectos y políticas de interculturalidad en Ayacucho. *Alteritas, Revista de Estudios Socioculturales Andino Amazónicos*, 7(8), 187-208. <https://doi.org/10.51440/unsch.revistaalteritas.2018.8.163>
- Calderón, M. Y., Flores, G. S., Ruiz, A., y Castillo, S. E. (2022). Gamificación en la comprensión lectora de los estudiantes en tiempos de pandemia en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 63-74. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38145>
- Cueto, J. C. (25 de mayo de 2021). Perú: Cómo es el Vraem, el “valle de la droga” en el que ocurrió la masacre de 16 personas atribuida a Sendero Luminoso. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57240760>
- Delgado, K. E., Vivas, D. A., Carrión, C. B., y Reyes, B. D. C. (2022). Educación inclusiva en América

- Latina: Trayectorias de una educación segmentada. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 18-35. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38142>
- Diez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. *Cuadernos de Antropología Social*, (19), 191-213. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4576>
- Duche, A. B., Montesinos, M. C., Medina, A., y Siza, C. H. (2022). Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 181-198. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38831>
- Duche, A. B., Paredes, F. M., Gutiérrez, O. A., y Carcausto, L. C. (2020). Transición secundaria-universidad y la adaptación a la vida universitaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 244-258. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33245>
- Dussel, E. (2016). Transmonernidad e interculturalidad. *Astrágalo: Cultura de la Arquitectura y la Ciudad*, (21), 31-54. <https://dx.doi.org/10.12795/astragalo.2016.i21.02>
- Espinosa, O. (2017). Educación superior para indígenas de la Amazonía peruana: Balance y desafíos. *Anthropologica*, XXXV(39), 99-122. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201702.005>
- Falcón, P. M., y Mamani, L. A. (2017). Actitudes lingüísticas en contextos interculturales: Población asháninka Bajo Chirani. *RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 55(1), 95-115. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832017000100095>
- Fernández, E. (1986). El pensamiento asháninka y los recursos naturales. *Anthropologica*, 4(4), 69-89. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.198601.003>
- Fornet-Betancourt, R. (2007). La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. *Solar*, 3(3), 23-40. https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofos_Caribe/F.intercult_perspectiva_latinoamericana-Raul_Fornet.pdf
- Gasché, J. (2010). De hablar de la educación intercultural a hacerla. *Mundo Amazónico*, 1, 111-134. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/9414>
- Góngora, G. (2023). Gender & interculturality in university scholarship programs, Arequipa (Peru): Reflections on equality and differences. *Human Review. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 16(6), 1-11. <https://eaapublishing.org/journals/index.php/humanrev/article/view/1541>
- Granja, L. C. (2021). Inclusión social de la población estudiantil afrodescendiente: Experiencia de un colectivo de estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 228-241. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35909>
- Guerrero, G., Rojas, V., Cueto, S., Vargas, J., y Leandro, S. (2019). *Implementación de programas de inclusión social en territorios con población vulnerable: ¿Cómo está cambiando Beca 18 la vida de los y las jóvenes del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)?* Documentos de Investigación 96. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6426>
- Gutiérrez, D., y Márquez, Á. B. (2004). Raúl Fornet-Betancourt: Diálogo y filosofía intercultural. *Frónesis*, 11(3), 9-39.
- Gutiérrez-Gómez, E., Huanca-Arohuana,

- J. W., Quispe-Arroyo, A., González-Ríos, R. C., y Huari-Salazar, Y. C. (2024). Woman Varayoc of Peruvian Andes. *Frontiers in Sociology*, 8, 1232615. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1232615>
- Gutiérrez-Gómez, E., Moscoso-Paucarchuco, K. M., Luján-Pérez, D., Aspurbarrientos, J. C., y Quispe-Medina, E. R. (2024). The native potato, a symbol of macho expression in the Quechua culture of Peru. *Frontiers in Sociology*, 8, 1268445. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1268445>
- Gutiérrez-Gómez, E., y Munaris-Parco, S. B. (2023). The spectacle of feminism and machismo in two Peruvian cumbia singers: Marisol and Tony Rosado. *Frontiers in Sociology*, 7, 978403. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.978403>
- Ley No. 29837 de 2012. Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 13 de febrero de 2012.
- Li, D. (2009). *Ayacucho: Análisis de situación en población*. UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Ludeña, W. (2002). Lima: Poder, centro y centralidad. Del centro nativo al centro neoliberal. *EURE*, 28(83), 45-65. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008300004>
- Martínez, M. (2002). Hermenéutica y análisis del discurso como método de investigación social. *Paradigma*, XXIII(1), 9-30. <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/270>
- Mato, D. (Coord.) (2008). *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior: Experiencias en América Latina*. UNESCO - IESALC. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183804>
- Menendez, P. F. (2021). Representaciones sociales de los becarios en situación de vulnerabilidad por parte de la comunidad universitaria: El caso de Perú (2014-2020). *Mediaciones Sociales*, 20, e77824. <https://doi.org/10.5209/meso.77824>
- Ministerio de Educación de Perú (2024). *Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: Información institucional*. Ministerio de Educación. <https://www.gob.pe/institucion/pronabec/institucional>
- Pedrero-García, E., Moreno-Fernández, O., y Moreno-Crespo, P. (2017). Educación para la diversidad cultural y la interculturalidad en el contexto escolar español. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(2), 11-26. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24949>
- Quispe, E., Cayo, L. S., Saico, R., y Chaiña, J. O. (2024). Política de inclusión en la educación superior universitaria: Beca permanencia y bienestar estudiantil en Perú. *Revista de la Educación Superior*, 53(210), 87-104. <http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/2853>
- Red Investigativa Regional (31 de agosto de 2021). La dramática deserción universitaria de los jóvenes indígenas de Beca 18. *Ojo Público*. <https://ojo-publico.com/2992/desercion-universitaria-los-jovenes-indigenas-beca-18>
- Reyes, B. D. C., Flores, E. T., Carrión, C. B., y Aguirre, J. (2021). Acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres y la educación inclusiva. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 28-39. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/36486>
- Rivera, E. Y., Rojas, L. L., y Cuneo, G. L. (2019). Bilingüismo y comprensión lectora en estudiantes en la

- Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. *Conrado*, 15(70), 219-225. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1128>
- Rivera, G. (2013). *Sistematización de los programas de becas integrales "RP. Jorge Dintilhac S.S.CC." y "Fe y Alegría" de la Pontificia Universidad Católica del Perú* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú] <https://tesis.pucp.edu.pe/items/ee92b73a-9498-4a5b-b413-2545def182fb>
- Rodríguez, P. (2020). Estudio semiótico de cultuemas quechuas de la región Ayacucho. *Revista Educación*, 18(18), 109-129. <https://doi.org/10.51440/unsch.revistaeducacion.2020.18.177>
- Rodríguez, Y. (2020). Políticas de inclusión en educación superior. El programa nacional BECA 18. *Revista de Sociología*, (31), 39-54. <https://doi.org/10.15381/rsoc.v0i31.19275>
- Rodríguez-Izquierdo, R. M. (2016). Educación inclusiva: Perspectiva de los directores de centros escolares en Andalucía, España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXII(3), 22-34. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24866>
- Rojas, N. C. (2023). Interculturalidad y educación virtual en una institución educativa de nivel primario del distrito de Ayacucho, 2021. *Desafíos*, 14(1), 16-24. <https://doi.org/10.37711/desafios.2023.14.1.382>
- Ruiz, I. (2018). Beca docente en el Perú: Una experiencia. *Educación*, XXVII(52), 219-230. <https://doi.org/10.18800/educacion.201801.012>
- Salazar, V. (2022). Determinantes de pérdida de becas universitarias en un programa social de Perú dirigido a estudiantes procedentes de familias pobres y vulnerables. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 28(1), 4. <https://doi.org/10.30827/relieve.v28i1.23794>
- Salinas, D. A., Hernández, A. E., y Barboza-Palomino, M. (2017). Condición de becario y rendimiento académico en estudiantes de una universidad peruana. *Revista Electronica de Investigacion Educativa*, 19(4), 124-133. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.4.1348>
- Schmelkes, S. (2004). La educación intercultural: Un campo en proceso de consolidación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 9(20), 9-13. <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/1258>
- Tovar, A., y Huamán, G. (14 de diciembre de 2020). El otro rostro de Beca 18: El 43% de estudiantes indígenas no logra terminar la carrera. *Ojo Público*. <https://ojo-publico.com/2330/beca-18-el-43-indigenas-no-logra-concluir-estudios>
- Von Gleich, U. (2016). Nueva dinámica en el bilingüismo Ayacuchano. *INDIANA - Estudios Antropológicos sobre América Latina y el Caribe*, 33(1), 133-159. <https://doi.org/10.18441/ind.v33i1.133-159>
- Walsh, C. (2014). ¿Interculturalidad? Fantasmas, fantasías y funcionalismos. *Revista NuestrAmérica*, 2(4), 16-30. <https://nuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/e48697830>